

Os Nativos Digitais e o Uso das Tecnologias Educacionais

Digital Natives and the use of educational technologies

JÉSSICA BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS¹²

RESUMO

Este artigo reflete sobre a geração da internet, indivíduos que fazem parte da era tecnológica, mais conhecidos como nativos digitais. O estilo de aprendizagem desses alunos é dissímil das gerações passadas, pois possuem facilidade em múltiplas mídias. O processo de ensino e aprendizagem oferecido pelas escolas, com auxílio dos educadores e profissionais da educação, dispõe atualmente de novas ferramentas e recursos que aliadas ao processo educativo, geram novas formas de interação do aluno com o mundo ao redor. O objetivo deste estudo, é enfatizar que as novas tecnologias modificam o processo de interação dos alunos, desenvolvendo competências e habilidades dos indivíduos tornando-os alunos mais independentes, interativos e autônomos. Faz-se necessário, portanto, uma nova perspectiva e uma nova visão para que as tecnologias educacionais possam ser aplicadas à realidade cultural dos nativos digitais de forma plural e global. Uma educação crítica e de qualidade é capaz de formar indivíduos mais preparados para uma sociedade em transformação.

Palavras-Chave: Nativos digitais; Tecnologias educacionais; Competências e habilidades; Sociedade em transformação; Processo de ensino e aprendizagem.

ABSTRACT

This article reflects on the internet generation, individuals who are part of the technological era, better known as digital natives. The learning style of these students is different from previous generations, as they are comfortable with different media. The teaching and learning process offered by schools, with

¹² Mestra em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Doutoranda em Ciência da Educação pela Facultad Interamericana de Ciencias Sociales-Fics e professora EaD dos Cursos de Letras-Inglês do Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI)

the help of educators and education professionals, currently has new tools and resources that, combined with the educational process, generate new forms of student interaction with the world around them. The objective of this study is to emphasize that new technologies modify the student interaction process, developing individuals' skills and abilities, making them more independent, interactive and autonomous students. Therefore, a new perspective and a new vision are necessary so that educational technologies can be applied to the cultural reality of digital natives in a plural and global way. A critical and quality education is capable of forming individuals who are more prepared for a changing society.

Keywords: Digital natives; Educational technologies; Skills and abilities; Changing society ;Teaching and learning process.

INTRODUÇÃO

As novas tecnologias digitais da informação e comunicação (TDICs), seu uso e interação nas práticas sociais humanas, promovem mudanças na forma de comunicação e acesso à informação, bem como permite uma evolução e inovação no processo de aprendizagem, possibilitando novas formas de aprender.

De acordo com Prensky (2001), os nativos digitais são os indivíduos que cresceram na era tecnológica, eles experimentam e utilizam as diversas possibilidades oferecidas pelos meios digitais. Para Prensky (2007) os nativos digitais se comunicam, compartilham informações, compram, vendem, se encontram, se coordenam em grupos de projetos ou trabalho, jogam, avaliam, se desenvolvem, buscam informações, relatam, se socializam e aprendem de forma diferentes, como as que ocorriam no passado anterior a inserção da internet.

Essa característica da *Geração Y*, deve ser direcionada pela escola a fim de conduzir essa nova geração de aprendizes, no uso adequado e proveitoso desses meios tecnológicos. Pois como afirma Kenski (2015) além do meio cultural familiar educacional no qual a criança faz parte, aprende e desenvolve sua identidade social e seus valores; Kenski (2015 p. 19) destaca que “a escola também exerce o seu poder em relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias que farão mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem aprendidos.”

As novas mídias, portanto, propiciam a capacidade de interação de alunos e professores, modificando dessa forma o processo de apenas recepção de conteúdos.

Segundo Maia e Mattar (2007) a relação do processo de aprendizagem entre professor e aluno passa a ser também mediada por tecnologias, em que alunos e professores passam a utilizar as novas ferramentas.

Portanto, a educação e as novas tecnologias se relacionam com esse processo de inovação, pois a utilização das novas tecnologias educacionais, além de serem informadas deve ser aprendidas e ensinadas.

Os ambientes virtuais utilizados nas tecnologias educacionais estão se ampliando, além do uso convencional dos computadores os alunos dispõem de aparelhos celulares, dispositivos móveis como tablets, entre outros aparelhos portáteis como afirma Kenski (2015). Atualmente, os dispositivos de realidade virtual e outros aparelhos como *smartwatches* também foram introduzidos na rotina cotidiana dos indivíduos.

Para Kenski (2015, p.126), “a característica dessa nova forma de ensinar é a ampliação de possibilidades de aprendizagem e o envolvimento de todos os que participam do ato de ensinar”.

As tecnologias educacionais digitais e sua utilização no processo educativo, demandam novas abordagens e metodologias de ensino dos professores e profissionais da educação, modo de aplicação e manuseio dos alunos, pois suas funcionalidades proporcionam novas formas de interação, de ensino e aprendizagem na geração dos nativos digitais.

Este artigo apresenta uma revisão bibliográfica sobre os nativos digitais e suas características diante de um mundo com recursos interativos. O objetivo deste estudo é evidenciar que as novas tecnologias fazem parte da rotina dos alunos, e que o processo de ensino e aprendizagem desses alunos são ampliados por meio das tecnologias educacionais, transformando a forma de interação desses com o mundo, desenvolvendo assim, indivíduos mais críticos, autônomos e interconectados.

Os objetivos específicos são: abordar sobre a relevância da interatividade dessas tecnologias na educação; apresentar as formas de interação dos alunos no ensino a distância e enfatizar a emergência de um processo de ensino global e digital. A seção seguinte descreve a metodologia utilizada, a terceira e quarta seções apresentam e discutem os resultados da revisão e, na última seção, são feitas considerações finais.

METODOLOGIA

Esta pesquisa utilizou o método de revisão bibliográfica através da identificação de livros e artigos sobre o tema em questão. Para Gil (2017, p.50,61) “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa inclui material impresso, como livros, revistas, jornais, teses, dissertações e anais de eventos científicos.”

A pesquisa iniciou-se com um levantamento de livros relacionados ao tema através do site Google, google acadêmico e biblioteca virtual; a busca foi realizada utilizando palavras-chave e

expressões: “educação e tecnologias”, “nativos digitais”, “novas tecnologias” para que os materiais fossem selecionados. Como resultado selecionamos um total de 4 livros principais, 1 capítulo de livro e 4 artigos que fundamentaram a pesquisa.

Os passos seguintes foram: definir o tema da pesquisa; delimitar os tópicos; explicitar o objetivo geral da pesquisa descritiva e objetivos específicos com base nos procedimentos bibliográficos. De acordo com Gil (2017) as pesquisas descritivas:

Têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que podem ser classificados sob este título e uma de suas características mais significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados. (Gil, 2017, p. 28)

A pesquisa foi realizada na perspectiva qualitativa. Para Ludke e André (2014) a pesquisa qualitativa:

Apresenta-se como uma espécie de funil: no início há questões ou focos de interesses muito amplos que, no final, tornam-se mais diretos e específicos, dando aí um ponto base para o trabalho com tal vertente: o afunilamento discursivo à medida que a pesquisa evolui. (Lüdke; André, 2014, p.2)

Com a coleta e seleção dos materiais de pesquisa, seguiu-se para a fase de leitura, revisão da literatura e aprofundamento nos aspectos relevantes ao tema central, para que as reflexões e conclusões pudessem ser obtidas. A seção seguinte apresenta e relaciona os resultados da pesquisa.

2.1 AS NOVAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS DOS NATIVOS DIGITAIS

A Geração da Internet é conhecida como *Geração Y*, este termo refere-se a crianças nascidas a partir de 1990, essa geração está ambientada as novas tecnologias e aos recursos tecnológicos, pois utilizam frequentemente essas ferramentas: no acesso e criação de informação no mundo atual, para entretenimento e para adquirirem conhecimento.

Essa relação com o meio digital, possibilita aos nativos digitais o desenvolvimento de novas competências e habilidades.

De acordo com Maia e Mattar (2007) o aprendiz virtual não necessita estar fisicamente em um ambiente para que haja aprendizado, pois pode realizá-lo a qualquer momento, já que seu processo é constante e ininterrupto.

Nessa perspectiva, os aprendizes virtuais e nativos digitais desenvolvem novas formas de competências e habilidades em seu aprendizado: autodeterminação, autonomia na aprendizagem e busca de conhecimento, estratégia de estudo e organização, para utilizar os recursos de comunicação e os meios

adequados para alcançar seus objetivos, além de desenvolverem mais confiança e motivação nesse processo. (Maia; Mattar, 2007)

A nova metodologia de ensino e aprendizagem que os nativos digitais fazem parte, torna-os alunos cada vez mais autônomos, independentes, e participantes ativos de seu processo de aprendizagem, levando-os a transformação e alteração da cultura do ensino para a cultura da aprendizagem. Desse modo, os alunos deixam de apenas receber e memorizar conteúdos e passam a ser participantes de sua auto-aprendizagem quando buscam, avaliam, selecionam e aplicam o que foi descoberto por eles.

Segundo Maia e Mattar (2007, p. 86) “o aprendiz, seja virtual ou presencial, deve ter compromisso com o aprendizado.” Em vista disso, os alunos devem manter-se motivados mesmo que disponham de ferramentas educacionais e recursos tecnológicos que os auxiliem no processo de aprendizagem. Pois espera-se que aluno da geração atual além de autônomo e independente, possua habilidades de interação em grupo, seja criativo na busca de soluções para os problemas, possua empenho e dedicação na realização e execução de suas atividades e seja compreensivo com os demais colegas e tarefas realizadas em equipe.

Mattar (2013) também destaca algumas habilidades dessa geração: os nativos digitais aprendem melhor descobrindo, respondem e esperam respostas rápidas, possuem facilidade de integrar o virtual e físico, além de disporem de habilidades espaciais e visuais em relação a leitura de imagens visuais. O estilo de aprendizagem dos alunos do novo milênio desse modo, possui facilidade em múltiplas mídias, demonstrando assim, preferências de aprendizagem por experiências, atividades que requerem interação social e em grupos, também são conectados aos dispositivos móveis e são alfabetizados digitalmente.

“A geração net aprende fazendo (não lendo manuais ou assistindo palestras), trabalhando em grupo e interagindo. São multitarefas, interativos, exploradores, multimídia e com expectativa de aprendizado relevante.” (Mattar, 2013, p.14)

Este novo ciclo apresenta características cada vez mais globalizadas diante dos recursos interativos que revolucionaram a qualidade de vida dos indivíduos e estão presentes nos diferentes segmentos da sociedade: sociais, políticos, culturais e econômicos.

Para que as novas tecnologias não sejam vistas como apenas mais um modismo, mas com a relevância e o poder educacional transformador que possuem, é preciso que se reflita sobre o processo de ensino de maneira global. Para isso, é preciso, antes de tudo, que todos estejam conscientes e preparados para a definição de uma nova perspectiva filosófica, que contemple uma visão inovadora de escola, aproveitando-se das amplas possibilidades comunicativas e informativas das novas tecnologias para a concretização de um ensino crítico e transformador de qualidade. (Kenski, 2015, p. 125-126)

Em vista disso, observamos que as tecnologias educacionais potencializadas pelos sistemas informáticos estabelecem uma nova extensão de indivíduo. Esta extensão não deve ser vista e utilizada

apenas como ferramenta para o fazer educacional e pedagógico, como também uma manifestação da realidade cultural.

Essa nova forma de se relacionar com o mundo global e digital viabiliza um futuro mais interconectado, interativo e interdependente.

2.2 INTERATIVIDADE E INTERAÇÃO NA EDUCAÇÃO

O termo interatividade surgiu por volta dos anos 1960 e 1970 e começou a ser utilizado amplamente pela área da informática. Esta palavra está relacionada às propriedades da tecnologia atual que são aplicadas na educação a distância.

Assim sendo a interatividade ligasse aos canais de comunicação e a tecnologia, enquanto que a interação envolve a troca que ocorre entre pessoas e grupos necessitando de dois objetos e duas ações para que se efetive essa influência.

Na área de educação a distância, existem alguns tipos de interação como é explicitado por Mattar (2011) com base em outros autores: interação entre aluno/professor que pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, nesse modelo é reforçada a importância do feedback do professor aos alunos a qual é o meio para que haja essa interação.

Interação entre aluno/conteúdo através das tecnologias modernas de aprendizagem o aluno dispõe de diversas formas de interagir com os objetos de aprendizagem seja construindo, contribuindo, respondendo, explorando sons, imagens ou vídeos.

Interação aluno/aluno esse modelo pode ocorrer de forma síncrona ou assíncrona, e se estabelece em grupos quando os alunos trabalham de forma cooperativa e colaborativa; o professor também atua na organização e apoio desse aprendizado.

Interação professor/professor os professores podem interagir entre si, através das redes que permitem a criação de trocas pedagógicas em meios virtuais e físicos, de forma informal ou a distância. Interação professor/conteúdo as tecnologias educacionais auxiliam os professores na criação de conteúdos e forma de aplicação dessas, reduzindo o esforço e tempo de trabalho do professor, para elaborar essas tarefas diárias e exaustivas. Levando seus alunos a interagirem de fato com o conteúdo de forma mais eficiente, quando sugere outras fontes de pesquisas, adiciona materiais ou recursos de auxílio, comenta nas atividades entre outros.

Interação conteúdo/conteúdo são programas que possuem inteligência artificial que podem monitorar redes e possuem diversas funções proativas que auxiliam no ensino a distância. Interação aluno/interface é a interação que ocorre entre o aluno e as ferramentas tecnológicas manuseadas pelos mesmos para interagir com o professor, com outros alunos e com o conteúdo estabelecido. Mattar (2011) também apresenta em sua obra a autointeração que seria o processo de reflexão metacognitiva do aluno

consigo mesmo no desenvolvimento de sua aprendizagem. A interação vicária, que é a interação observada pelo aluno sem que o mesmo participe de forma ativa. O aluno aprende quando observa o processo de interação entre os outros alunos e entre um aluno e o professor.

Outros tipos de interação que podem ocorrer é a interação aluno/ambiente que envolve o aluno e seu redor, interatividade social que envolve comunicação e linguagem corporal e a relação de interação entre aluno/outro que envolve aspectos externos aos cursos à distância.

Diante desses processos, diversos autores enfatizam a importância da interação e dos ambientes interativos na educação e na aprendizagem dos alunos nativos digitais. Segundo Hedberg e Sims (2001 apud Mattar, 2011) para que ambientes inovadores de aprendizagem possam existir é necessário que se utilize novos métodos com as ferramentas corretas para que haja envolvimento, participação, interação e motivação dos alunos através dessas novas funcionalidades.

Os sistemas informáticos passaram a constituir uma nova extensão do homem, pois, de qualquer lugar do mundo, podemos ter acesso imediato ao velho e ao novo conhecimento, ao mesmo tempo em que podemos nos comunicar uns com os outros através de redes telemáticas cada vez mais disponíveis. É uma extensão vista não apenas como ferramenta, mas também como expressão de uma realidade cultural. (Moraes, 2022, p.131)

De acordo com Moraes (2022), a interconectividade que vivenciamos em nosso mundo atual, tem sido cada vez mais difundida; essas características marcam um mundo mais plural e global diante desses recursos interativos.

Para Nersessian (1995 apud Moraes, 2022) essas ferramentas contribuem para o desenvolvimento de aquisição da linguagem, da aprendizagem e para estímulos do cérebro. Portanto, o computador é uma ferramenta cultural que auxilia nas reflexões do objeto de estudo em questão, convertendo a informação recebida em conhecimento.

Diante dessa sociedade digital, novos utilizadores desses novos modelos e conteúdos do âmbito digital emergem. Em vista disso, para educar os nativos digitais faz-se necessário que educadores estejam prontos para lidar com as tecnologias educacionais que surgem a cada dia, pois educar de forma global é preparar um aluno nativo digital para um ambiente cultural, coletivo, solidário, compreensivo, consciente de sua evolução individual.

Indivíduos com visão de futuro, preparados para as mudanças, que se adaptam facilmente para as alterações que vivenciamos em sociedade de forma global; educar de forma global é formar indivíduos abertos e de posicionamento crítico com qualidades decisórias, criativas e flexíveis diante dos desafios apresentados.

Essa educação interdependente e de inter-relações é capaz de promover uma ligação enriquecedora aos indivíduos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo, evidenciou que a sociedade digital atual, está sendo destacada, pelo aumento da utilização dos recursos tecnológicos, o que tem favorecido o desenvolvimento de uma nova condição de criança, conhecidos como os nativos digitais. Os nativos digitais possuem intimidade e facilidade com os meios digitais e por esse motivo, apresentam habilidades e competências na realização de múltiplas tarefas. Esta geração, faz-nos repensar e adaptar sobre os novos meios e métodos do processo de comunicação e educação de forma global.

Esses avanços proporcionados pelas novas tecnologias modificam a forma de armazenar, transmitir e até mesmo produzir conhecimento; alterando assim, a maneira de aprender, buscar conhecimento e interferindo no estilo e qualidade de vida da sociedade em geral. Essa nova geração de crianças: os nativos digitais detêm a todo instante de diversas formas de interação, de novas e velhas informações por meio do auxílio dos recursos tecnológicos que permitem que sejam utilizados como fonte de aprendizado na educação.

Essas transformações tecnológicas refletem também em mudanças culturais, e na educação que possui a missão de reformar e reestruturar seu modo de ensino e aprendizagem para alcançar os nativos digitais, pois as interações realizadas através do mundo digital e executadas pela geração da internet está em processo de crescimento.

O aperfeiçoamento do processo de ensino e aprendizagem tem aumentado com o uso dos recursos tecnológicos disponíveis, por esse motivo a educação necessita incorporar as novas tecnologias educacionais na educação, pois a forma com que os nativos digitais consomem e possuem acesso à informação é dissímil das gerações passadas.

Fazer uso das tecnologias educacionais, conhecê-las e incorporá-las no processo de ensino e aprendizagem dos nativos digitais requer planejamento, consciência de educação global, capacidade de percepção para utilizar as estratégias e interações corretas, disposição para mudanças e aprendizagem do novo, além de possuir flexibilidade para transpor limitações e desafios.

A relação com os nativos digitais no processo educacional é desafiadora, porém deve ser dinâmica e envolvente em relação a utilização das mídias digitais dentro e fora de sala de aula. Portanto, diante de um mundo em constante modificações, a educação aliada ao uso das novas tecnologias educacionais não possui o intuito de formar ou capacitar usuários ou consumidores dos recursos digitais, o objetivo principal é auxiliar e formar indivíduos capazes de lidar com as inovações, desafios e complexidades de uma sociedade em transformação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COELHO, Patrícia Margarida Farias. Os nativos digitais e as novas competências tecnológicas, Belo Horizonte - MG, UFMG, volume: 5, número 2, 1-8, 2012.

GIL, Antônio Carlos. Como Elaborar Projetos de Pesquisa, 6ª edição. São Paulo, Atlas, 2017.

KENSKI, Vani Moreira. Educação e Tecnologias: O novo ritmo da informação [livro eletrônico]/- Campinas, SP: Papyrus, 2015,

LE MOS, Silvana. Nativos digitais x aprendizagens: um desafio para escola, Rio de Janeiro - RJ, v. 35, n.3, 2-10 set./dez. 2009.

LÜDKE, Menga.; ANDRÉ, Marli. E. D. A. Pesquisa em educação: abordagens qualitativas. 2ª edição. Rio de Janeiro: E.P.U. 2014,

MAIA, Carmem; MATTAR, João . ABC da Ead. 1 ed. - São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007,

MATTAR, João. Interação e Interatividade: Tipos de interação. In: MATTAR, João . Tutoria e Interação em Educação à Distância. São Paulo, SP: Editora Cengage, 2011. 24-46,

MATTAR, João. Games em educação [livro eletrônico]: como os nativos digitais aprendem. São Paulo. Pearson Prentice Hall, 2013,

MORAES, Maria Cândida. O paradigma educacional emergente [livro eletrônico]/- Campinas, SP: Papyrus, 2016,

PRENSKY, Marc. Digital Game-Based Learning :practical ideas for the application of digital game-based learning. St. Paul : Paragon House, 2007,

PRENSKY, Marc. Digital Native, digital immigrants. Digital Native immigrants. On the horizon, MCB University Press, Vol. 9, N.5, October, 2001.